

**INTERNATIONAL UNITY IS AN IMPORTANT FACTOR FOR THE
SOLIDARITY OF TURKIC STATES
MILLATLARARO HAMJIHATLIK — TURKIY DAVLATLARNING MUHIM
OMILI**

Karimov Xasanjon Ulug'bek o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti, Ijtimoiy fanlar kafedrasida o'qituvchisi
xkarimov.1120@gmail.com

Abdulhamidova Manzuraxon Xayrulla qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Aniq fanlar fakulteti 1-bosqich talabasi
manzuraabdulhamidova0711@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada turkiy davlatlar o'rtasidagi millatlararo hamjihatlikning ahamiyati va uning mintaqaviy barqarorlikka qo'shgan hissasi yoritilgan. Maqola, turkiy davlatlarning madaniy, tarixiy va iqtisodiy aloqalarini mustahkamlash orqali xalqlar o'rtasidagi birdamlikni rivojlantirishning muhim omil ekanligini ko'rsatadi. Milliy hamjihatlik va o'zaro ishonchni kuchaytirish, hamkorlikdagi yutuqlarni ta'minlashda asosiy vositalardan biri sifatida ko'riladi. Shu bilan birga, maqolada turkiy mamlakatlar o'rtasidagi aloqalarning global siyosat va iqtisodiyotdagi o'rniga urg'u beriladi.

Kalit so'zlar: Hamkorlik, sammit, madaniy aloqalar, hamjihatlik, assambleya, madaniyat, iqtisodiy o'sish, tashabbus, ratifikatsiya, innovatsiya, tinchlik.

Аннотация: В данной статье подчеркивается важность межэтнической солидарности между тюркскими странами и ее вклад в региональную стабильность. В статье показано, что укрепление культурных, исторических и экономических связей тюркских государств является важным фактором развития единства между народами. Укрепление национального единства и взаимного доверия рассматривается как один из основных инструментов достижения сотрудничества. При этом в статье подчеркивается место отношений между тюркскими странами в мировой политике и экономике.

Ключевые слова: Партнерство, саммит, культурные связи, гармония, собрание, культура, экономический рост, инициатива, ратификация, инновация, мир.

Annotation: This article highlights the importance of inter-ethnic solidarity between Turkic countries and its contribution to regional stability. The article shows that the strengthening of the cultural, historical and economic ties of the Turkic states

is an important factor in the development of the unity between the peoples. Strengthening national unity and mutual trust is seen as one of the main tools for achieving cooperation. At the same time, the article emphasizes the place of relations between Turkic countries in global politics and economy.

Keywords: Partnership, summit, cultural connections, harmony, assembly, culture, economic growth, initiative, ratification, innovation, peace.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan keyin xalqaro maydonda o'zining qadimiy davlatchilik an'alariga mos ravishda insoniy qadriyatlar va xalqaro huquq normalariga amal qilgan holda rivojlanib kelmoqda. Mustaqillikning ilk kunlaridan boshlab O'zbekiston erkin tashqi siyosat olib borishni boshladi va bu yo'nalish konstitutsiyada mustahkamlandi. Konstitutsiyaning 17-moddasida O'zbekistonning suverenligi va xalqaro huquq doirasida mustaqil davlat sifatidagi maqomi tasdiqlangan. U kuch ishlatmaslik, chegaralarni hurmat qilish, tinchlikni qo'llab-quvvatlash va boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslikni maqsad qilgan. Shu bilan birga, turkiy davlatlar bilan hamjihatlik va iqtisodiy faoliyat ham muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston tarixiy ildizlari va madaniy qadriyatlari tufayli turkiy davlatlar bilan yaqin aloqalarni rivojlantirishga katta ahamiyat beradi. Turkiy davlatlar tashkiloti doirasida iqtisodiy va madaniy hamkorlik, shuningdek, turkiy xalqlar o'rtasida hamjihatlikni rivojlantirish O'zbekistonning xalqaro maydondagi strategiyasida muhim o'rin egallaydi.

Xalqaro Turkiy Madaniyat Tashkiloti yoki TURKSOY (turkcha: Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, Türksoy) — turkiy davlatlardan tashkil topgan xalqaro madaniyat tashkiloti. Tashkilotning asosiy maqsadi bu turkiy davlatlar va xalqlar orasidagi do'stlikni va hamkorlikni kuchaytirishdir. Bu hamkorlik iqtisodiy, madaniy va boshqa sohalarni o'z ichiga oladi. Tashkilot bosh binosi Turkiya poytaxti Anqarada joylashgan. Hozirgi vaqtda, tashkilot bosh direktori qozog'istonlik Dyusen Kaseinov hisoblanadi. Tashkilot 3 ta rasmiy tiliga ega, bular: turk, rus va ingliz tillaridir.

Tashkilot tarixi ilk marta 1992-yilda Boku va Istanbuldagi Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkiya, Turkmaniston va O'zbekiston madaniyat vazirlari uchrashuvida kelishilgan. 1993-yilning 12-iyul kuni Qozog'istonning o'sha paytdagi poytaxti Almatida „Turkiy madaniyat rivojlanishi hamkorligi tashkiloti“ga asos solindi va tegishli hujjatlar imzolandi.

1996-yildan, TURKSOY va YUNESKO o'rtasida rasmiy hamkorlik yo'lga qo'yildi. 2009-yilda tashkilot nomi hozirgiga o'zgartirildi. O'sha yili, ushbu tashkilot Turkiy kengash tarkibiga kirdi.

Turkiy davlatlar tashkilotining birinchi sammiti 11-noyabr kuni Samarqandda bo'lib o'tgan. O'tgan yili Turkiyaning Istanbul shahrida bo'lib o'tgan sammitda Turkiy kengash nomini Turkiy davlatlar tashkiloti deb o'zgartirish to'g'risida qaror qabul qilingan edi. Tashkilotga Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkiya va O'zbekiston a'zo. Vengriya va Turkmaniston kuzatuvchi maqomiga ega.

O'zbekiston, Markaziy Osiyodagi eng yirik davlat, 2019-yilda Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashiga qo'shilgan. Bugungi kunda O'zbekiston tashqi siyosatida ochiqlik va ko'p tomonlama hamkorlik tamoyili ustuvor bo'lib, bu mamlakatning mintaqaviy va mintaqalararo integratsiyaviy jarayonlardagi faol ishtirokida yaqqol ko'rinadi.

Turk dunyosi hamkorlik tuzilmalari mustahkamlanmoqda. 1996-yilda Toshkentda Turkiy tilli davlatlar sammitining kotibiyati tashkil etilib, u hozirda Istanbulda joylashgan. Turk madaniyati xalqaro tashkiloti (TURKSOY) 1993-yildan boshlab faoliyat yuritadi, 2008-yilda Boku shahrida Turkiy tilli davlatlar parlament assambleyasi tashkil etilgan. 2010-yilda Ostona shahrida Xalqaro turk akademiyasi ochilib, turk madaniyati, tili va adabiyotini o'rganishga qaratilgan ilmiy markazlar ish boshlagan. Shuningdek, biznes doiralar uchun Ishbilarmonlar kengashi tashkil etilgan.

So'nggi yillarda O'zbekiston sezilarli iqtisodiy o'sishga erishmoqda, ammo global miqyosda barqaror rivojlanishi uchun xalqaro hamkorlik zarur. Markaziy Osiyoda joylashgan O'zbekiston qo'shni davlatlar bilan yaqin aloqalarni rivojlantirib, Turkiy davlatlar tashkiloti faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu tashkilot transport va tranzit sohasida ham muhim rol o'ynaydi. 2019-yilda, Qozog'iston va O'zbekiston hukumatlari «Beyneu – Aqjigit – O'zbekiston chegarasi» avtomobil yo'lini ochdi, bu o'zbek mahsulotlari uchun Ozarbayjon va Turkiya bozorlariga qisqa yo'l ochib berdi. Turkiya va O'zbekiston tashkilot a'zolari orasida eng yirik iste'mol bozorlari hisoblanadi va optimal transport yo'nalishlarini rivojlantirish tashkilotning barcha a'zolari uchun ustuvor vazifa hisoblanadi. Yevrosiyoda salkam 5 million kvadrat kilometr hududni qamrab olgan Turkiy davlatlar tashkiloti, tashqi siyosat, iqtisodiyot, transport, bojxona, turizm, ta'lim va boshqa sohalarda hamkorlikni kuchaytirishni maqsad qilgan. 2021-yilda Istanbulda o'tkazilgan sammitda O'zbekistonning tashkilotga a'zo bo'lishi, mintaqaviy va global tinchlik va barqarorlikka hissa qo'shish imkoniyatlarini kengaytirdi.

O‘zbekiston Turkiy davlatlar tashkilotining asosiy tashabbuskorlaridan biri bo‘lib, tashkil etilgan paytdan beri faol ishtirok etib kelmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyevning ochiq va konstruktiv tashqi siyosati natijasida O‘zbekiston mintaqadagi qardosh davlatlar bilan hamkorlikni mustahkamlab, 2019-yilda tashkilotga rasmiy qo‘shildi. O‘zbekiston rahbari har bir sammitda iqtisodiyot, transport, sarmoya, yoshlarni qo‘llab-quvvatlash, sog‘liqni saqlash va oziq-ovqat xavfsizligi kabi sohalarda muhim tashabbuslarni ilgari surib, umumiy taraqqiyotga xizmat qilmoqda.

Samarqandda o‘tkazilgan sammitda ham qardosh xalqlar farovonligi yo‘lida ko‘plab hujjatlar qabul qilinishi, savdo, transport, raqamli texnologiyalar va madaniy almashinuv bo‘yicha hamkorlikni kengaytirishga xizmat qiladigan uchrashuvlar o‘tkazilishi rejalashtirilgan. Turkiy davlatlar tashkiloti sammitida ishtirok etish uchun Turkmaniston Milliy kengashi Xalq maslahati raisi Gurbanguli Berdimuhamedov kuzatuvchi sifatida Samarqandga keldi va sammitda nutq so‘zladi: “Mening nazarimda Turkiy davlatlar tashkiloti a‘zolari jiddiy muhokama qilishi kerak bo‘lgan masala energetika masalasidir. Turkmaniston bu borada faol hamkorlikka tayyor. Shu bilan birga, madaniy aloqalarni ham rivojlantirishimiz lozim. Keyingi yilda buyuk turkman shoiri Maxtumlulning 300 yilligini keng nishonlaymiz, ishonamanki, Turkiy davlatlar tashkiloti a‘zolari bunda faol ishtirok etadi” – dedi Gurbanguli Berdimuhamedov o‘z nutqida.

O‘zbekiston Respublikasi 2019-yil 14-sentyabr kuni Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashini tuzish bo‘yicha Naxichevan bitimini ratifikatsiya qildi. Bu hujjat qardosh mamlakatlar o‘rtasidagi ishonchli aloqalarni huquqiy asosda mustahkamlashga xizmat qiladi. Tashkilotning bosh maqsadi — savdo-iqtisodiyot, transport, energetika, turizm, madaniy-gumanitar sohalarda hamkorlikni rivojlantirish va mintaqada tinchlik va xavfsizlikni ta‘minlash borasidagi sa‘y-harakatlarni muvofiqlashtirishdir. O‘zbekistonning kengashga qo‘shilishini barcha a‘zo davlatlar mamnuniyat bilan kutib oldilar. Turkiy tilli mamlakatlarning rasmiylari va ekspertlari O‘zbekistonning turkiy xalqlar tarixidagi o‘rni va bugungi kundagi salohiyatini yuqori baholadilar. Prezidentimizning siyosiy irodasi va ochiq tashqi siyosati natijasida Markaziy Osiyoda vaziyat ijobiy o‘zgardi, mintaqada davlatlari o‘rtasidagi do‘stona munosabatlar mustahkamlandi. Xususan, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Turkiya va Ozarbayjon prezidentlari bilan bo‘lib o‘tgan uchrashuvlar turli sohalardagi hamkorlikning yanada rivojlanishiga zamin yaratdi. Ushbu yutuqlarga qaramay, Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi doirasidagi aloqalarni yanada rivojlantirish va yuqori marralarga erishish uchun yana ko‘plab imkoniyatlar mavjudligi

ta'kidlanmoqda. Shu orqali qardosh mamlakatlar o'rtasida har tomonlama mustahkam hamkorlikni yo'lga qo'yish imkoniyati kengaymoqda. O'zbekistonning Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashiga qo'shilishi kengash a'zolari tomonidan iliq kutib olindi. Rasmiylar va ekspertlar O'zbekistonning turkiy xalqlar tarixidagi roli va bugungi kun ahamiyatini yuksak baholadilar. Prezidentimizning siyosati tufayli Markaziy Osiyoda mintaqaviy barqarorlik va davlatlararo do'stona aloqalar mustahkamlandi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkiya va Ozarbayjon prezidentlari bilan uchrashuvlarda turli sohalarda hamkorlik yanada rivojlanib, yanada yuqori marralarga erishish zarurligi ta'kidlandi. Bundan tashqari, savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikni kengaytirish, transport tarmoqlarini birlashtirish, va innovatsion sohalarda hamkorlik qilish muhim yo'nalishlar sifatida belgilandi.

Bu maqolada turizmni rivojlantirish va madaniy-gumanitar aloqalarni mustahkamlash xalqlarni yaqinlashtirishi qayd etilgan. Tinchlik, xavfsizlik va yosh avlodni ilm-ma'rifat asosida tarbiyalash masalalariga ham e'tibor qaratilgan.

O'zbekiston, Turkiy Kengash doirasida samarali hamkorlikni rivojlantirishdan manfaatdor bo'lib, turli yo'nalishlarda faol ishtirok etishga tayyor ekanligi bildirilgan. 2018-yil 3-sentyabrda bo'lib o'tgan Turkiy tilli davlatlar sammiti Qirg'izistonning Turkiya va Qozog'iston bilan aloqalarini yaxshilagan. Shuningdek, Qirg'iziston O'zbekistonning kengashda ishtirok etishini yuqori baholab, bu qadam kengashning xalqaro nufuzini oshirishiga hissa qo'shadi, deb hisoblagan. Qozog'iston, Turkiya va Ozarbayjon ham O'zbekistonning kengashga qo'shilishini qo'llab-quvvatlaganlar. Ozarbayjonning tashqi ishlar vazirligi bu voqeani turkiy davlatlar birdamligini mustahkamlash yo'lidagi muhim qadam sifatida e'tirof etgan. Nursulton Nazarboyev O'zbekistonning kengashga qo'shilishi tashkilot nufuzini va hamkorlik samaradorligini oshirishini ta'kidlagan.

Turkiy tilli davlatlar kengashi hamkorlikning yangi bosqichlariga yo'l ochmoqda. Keyingi yillarda kengash doirasidagi hamkorlik yanada kuchaydi. 2020-yil 10-aprelda koronavirusga qarshi kurashda birgalikda chora-tadbirlarni kuchaytirish maqsadida TTDKning navbatdan tashqari videokonferensiya shaklidagi yig'ilishi o'tkazildi. Yig'ilishda O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev pandemiyaga qarshi kurash uchun maxsus muvofiqlashtiruvchi guruh tashkil etishni taklif qildi.

2020-yil 23-iyunda O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashining (TTDHK) turizm vazirlari yig'ilishida ishtirok etdi. Unda COVID-19 pandemiyasi sharoitida turizm sohasining holati, pandemiyaning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini

yumshatish tajribasi, turk davlatlari o'rtasida sayyohlik almashinuvini tiklash va turistik yo'nalishlarni ilgari surish masalalari muhokama qilindi. O'zbekistonning "Zamonaviy Ipak yo'li" loyihasiga qo'shilishi va 2021-yilgi yig'ilishni O'zbekistonda o'tkazish taklif qilindi. 2021-yil 8-fevralda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Turkiy Kengash Bosh kotibi Bagdad Amreyev bilan uchrashib, ikki tomonlama hamkorlik masalalarini muhokama qildi. Shuningdek, 24-fevralda energiya vaziri Alisher Sultonov ishtirokidagi Turkiy Kengash energiya vazirlari yig'ilishida energiya sohasidagi ko'p tomonlama hamkorlik va kelgusidagi rejalar ko'rib chiqildi. Turkiy davlatlar tashkiloti turkiy xalqlar o'rtasidagi do'stlik va hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan va bu tashkilot o'zining iqtisodiy, madaniy, transport va boshqa sohalardagi ishlari orqali mintaqaviy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qilmoqda. TDT a'zolari, shu jumladan O'zbekiston, transport yo'nalishlarini rivojlantirish, savdo-iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish, innovatsion sohalarda birgalikda ishlashni ustuvor vazifalar sifatida belgilashgan. O'zbekistonning ushbu tashkilotga qo'shilishi mintaqaviy barqarorlikni oshirishi, davlatlararo aloqalarni mustahkamlashi va global miqyosda tinchlik va xavfsizlikni qo'llab-quvvatlashga yordam bermoqda.

Shuningdek, O'zbekistonning TDT doirasidagi ishtiroki madaniy-gumanitar aloqalarni rivojlantirish, turizmni qo'llab-quvvatlash va yosh avlodni ilm-ma'rifatli tarbiyalashga ham ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Samarqandda bo'lib o'tgan sammitda bir qator muhim hujjatlar qabul qilindi, shuningdek, iqtisodiy va madaniy hamkorlikni kengaytirish bo'yicha rejalashtirilgan tashabbuslar mavjud. O'zbekiston, shuningdek, Turkiy davlatlar bilan savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish va transport tarmoqlarini birlashtirishda faol ishtirok etmoqda. O'zbekistonning Turkiy davlatlar tashkilotidagi roli o'zining ko'p tomonlama tashqi siyosati va barqaror rivojlanishga qaratilgan strategiyalariga mos ravishda davom etmoqda. O'zbekistonning bu tashkilotga qo'shilishi, uning xalqaro maydonda nufuzini oshirishga, mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlashga va yangi imkoniyatlarni yaratishga yordam bermoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nuqt /SH.M. –Toshkent;-O'zbekiston, 2016.-56 b.

2. Mirziyoyev SH.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgar- har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. Mamlakatimizni 2016-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017-yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma'ruza, 2017-yil 14-yanvar.-Toshkent:-O'zbekiston, 2017.-104 b.

3. Mirziyoyev Sh.M. Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari.-Toshkent: - O'zbekiston, 2017.-491 b.

4. Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning 2017-2021-yillarda "O'zbekiston Respublikasini yana rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi".2017-yil 7-fevral.

5. Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezident Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi.2020-yil 24-yanvar, xalq so'zi, 7521 son.

6. Karimov, X. (2024). HISTORY AND CULTURAL LIFE OF THE KYRGYZ NATIONS INHABITANT THE FERGHANA VALLEY (1991-2023, ON THE EXAMPLE OF ANDIJAN, NAMANGAN, FERGANA REGIONS). Interpretation and researches, 2(5 (27)).

7. Shaxs va jamiyat.

Internet saytlari:

1. www.edu.uz
2. www.aci.uz
3. www.lib.bimm.uz
4. www.ziyonet.uz
5. www.scientificprogress.uz